

ZAMONAVIY TA’IM NAZARIYALARI ASOSIDA BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINIF O’QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH MAZMUNI

Elmuratova Dilrabo Muxammatovna

Guliston davlat pedagogika instituti “Boshlang’ich ta’lim metodikasi” kafedrasini mudiri,
p.f.b.f.d.(PhD), professor v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675888>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagog kadrlarni tayyorlashga qo’yiladigan talablar, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashda zamonaviy ta’lim nazariyalarining ahamiyati bayon qilingan. Shuningdek, konstruktivizm nazariyasi, faoliyat nazariyasi kabi zamonaviy ta’lim nazariyalarining mazmuni yoritilgan.

Kalit so’zlar: pedagog kadr, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilari, zamonaviy ta’lim nazariyalari, konstruktivizm nazariyasi, faoliyat nazariyasi.

Abstract. This article describes the requirements for the training of pedagogical cadres, the importance of modern educational theories in preparing future primary school teachers for professional activity. It also covers the content of modern educational theories such as constructivism theory and activity theory.

Keywords: pedagogical staff, future primary school teachers, modern educational theories, constructivist theory, activity theory.

Аннотация. В данной статье описываются требования к подготовке педагогических кадров, важность современных педагогических теорий в подготовке будущих учителей начальной школы к профессиональной деятельности. Также рассматривается содержание современных педагогических теорий, таких как конструктивистская теория и теория деятельности.

Ключевые слова: педагогический персонал, будущие учителя начальной школы, современные теории образования, конструктивистская теория, теория деятельности.

Jahonda bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni metodik jihatdan takomillashtirish, keng profilli mutaxassislar tayyorlash, talabalarning kreativligi, kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo’yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga molik. Shu jihatdan bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini innovatsion jarayonlarni loyihalashtirish faoliyatiga tayyorlash, o’quv faoliyati samaradorligini oshirish qonuniyatlari, didaktik tamoyillari, metodikasini takomillashtirish hamda ilg’or xorijiy tajribalarni boshlang’ich ta’limga tatbiq qilish zarurati izohlanadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan fan-texnika taraqqiyoti va jamiyatdagi o’zgarishlar, zamonaviy ta’lim tizimining yuqori darajada yangilanish bosqichida bo’lg’usi o’qituvchilarni innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoniga o’ziga xos talablar qo’yimoqda.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi Farmoni ilovasida tasdiqlangan “Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da quyidagilar oliy ta’lim tizimining strategik maqsadi etib belgilandi:

-oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish;

-ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish. Bu esa o'z navbatida pedagogika sohasida kadrlar tayyorlashda ularga innovatsion texnologiyalar, xalqaro standartlarga mos tarzda kreativ va mustaqil firklash malakalarini shakllantirish, axborot va raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasini hosil qilishni talab qilamoqda.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda konstruktivizm nazariyasi, faoliyat nazariyasi kabi zamonaviy ta'lim nazariyalari huquqiy-me'yoriy hujjatlarda belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra bilim tayyor holda berilmaydi, balki ta'lim oluvchining faol bilish jarayoni natijasida shakllanadi. Mazkur nazariya vakillari bilimlarni o'zlashtirishda shaxsning individual tajribasi, faoliyati va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

A.G.Smirnovaning tadqiqot ishida keltirilishicha, J.Kelinning shaxsiy konstruktivizm nazariyasiga ko'ra bilimlar ma'lum bir jamoalar tomonidan baham ko'riladi, amaliyot va o'ziga xoslikda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy konstruksiya ma'lum bir subyektning voqelikni idrok etishining natijasidir. Boshqa tomondan bu nazariya ijtimoiy hamjamiyatda ma'lum bir vaqtda qabul qilingan jamoat institutlari, shuningdek, milliy madaniyatda mujassamlangan jamoaviy idroklar ta'sirining natijasidir.

Konstruktivizm nazariyasini mazmuni shundan iboratki, ta'lim bu nazariya asosida tashkil qilinar ekan o'qituvchi bu jarayonda yo'naltiruvchi motivator vazifasini, talaba esa faol o'rganuvchi subyekt vazifasini bajaradi. Bu jarayonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida jamoada ishlash, o'z fikrini bildirish va asoslash, mustaqil qaror qabul qilish, refleksiya ko'nikmalari takomillashadi. Mashg'ulot jarayonlarini konstruktivizm nazariyasi asosida tashkil etish uchun o'qituvchida yuqori pedagogik mahorat, didaktik moslashuvchanlik, o'quvchilarni faollikka jalb etish kompetentligi rivojlangan bo'lishi lozim.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda konstruktivistik yondashuv quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- mustaqil ta'limni rivojlantirish;
- muammoli vaziyatlarni hal etish;
- refleksiv faoliyatni tashkil etish;
- tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish;
- kreativ fikrlashni rivojlantirish.

Faoliyat nazariyasi. Faoliyat nazariyasida shaxs rivojlanishining asosiy omili sifatida faoliyat e'tirof etiladi. Bu nazariyaga ko'ra bilimlar amaliy faoliyat davomida o'zlashtiriladi va mustahkamlanadi.

Ushbu nazariyaning asoschilaridan biri rus psixologi A.N.Leontev hisoblanadi. Uning fikricha, faoliyat nazariyasi ong va faoliyat birligi tamoyiliga asoslanadi. Unga ko'ra faoliyat subyektning predmetli olam bilan ta'sirlashishi jarayoni bo'lib, bu jarayon ta'lim subyektiga bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga imkon beradi.

Faoliyat shaxsning rivojlanishi va sifatlarining namoyon bo'lish sharoiti bo'lish bilan birgalikda, shu faoliyat subyekti bo'lgan shaxsning taraqqiyot darajasiga bog'liqdir.

Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda quyidagilar muhim hisoblanadi:

- pedagogik amaliyot;
- mikrodarslar;

- trening mashg‘ulotlari;
- pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish;
- loyihaviy faoliyat.

Faoliyat nazariyasi asosida tashkil etilgan ta’lim talabalarni real pedagogik muhitga yaqinlashtiradi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlashimiz mumkinki, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga samarali tayyorlashda zamonaviy ta’lim nazariyalari metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. PQ-5847-son. 2019-yil. <https://lex.uz>.
2. Dilrabo, E., & Dildora, U. (2023). Modern Approaches Natural Science Lessons.
3. Элмуратова, Д. Бошлангич синф уқитувчисининг инновацион фаолиятга касбий тайёргарлигининг асосий курсаткичлари. *ТДПУ Илмий Ахборотномаси, илмий-назарий журнал*, (1), 63-68.
4. Elmuratova, D. M. (2017). Theoretical basis of training future teachers to innovative professional activities. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
5. Элмуратова, Д. (2017). Проблемы подготовки будущих учителей начального образования к профессиональной деятельности. In *Интеграция науки и практики в современных условиях материалы VIII Международной конференции* (pp. 91-93).
6. Элмуратова, Д. Булажак бошлангич синф уқитувчиларини табиатшуносликдан касбий фаолиятга тайёрлашнинг узига хос жихатлари. *Тафаккур сарчашмалари. Магистрларнинг илмий-амалий мақолалари туплами. Б*, 247-249.
7. Jonassen, D. H. (1999). Designing Constructivist Learning Environments. *Educational Technology Research and Development*.
8. Mukhammatovna, E. D., Tovboevna, M. N., Kushakovna, A. S., Egambaevich, U. K., Shakirovich, Y. S., & Yusufovna, S. D. (2021). Improving the Methodology for Preparing Future Primary School Teachers for Innovative Professional Activities. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 5490-5498.
9. Элмуратова, Д. Асмелогический аспект профессионально-педагогической подготовки будущего учителя начальных классов. In *Молодежь и наука: шаг к успеху Сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых* (pp. 10-13).
10. Элмуратова, Д. Талабаларда креативликни ривожлантириш йуллари. *Биология фанининг долзарб муаммолари ва уни ўқитишда инновацион технологиялар илмий-амалий анжуман материаллари туплами. Б*, 138-141.
11. Элмуратова, Д. (2021). БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ ШАКЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ. *Scientific progress*, 2(8), 220-223.
12. Смирнова А.Г. Механизмы конструирования угрозы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук. – Санкт-Петербург, 2013. – 44 с.

13. Utanbayeva, D. A., & Xidirova, N. A. (2025). BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. *Innovative Development in Educational Activities*, 4(1), 155-162.
14. Utanbayeva, D. Boshlang‘ich Sinf O‘quvchilarini Matnni Tahlil Qilishga O‘rgatishda Zamonaviy Yondashuvlarning Ahamiyati. *Maktabgacha va Maktab Ta’limi Jurnali*, 674035.
15. Abdikhadirovna, U. D. (2022). Possibilities of improving the methodology of preparing primary class students for the international assessment program based on digital technologies (example of girls). *Innovation in the modern education system*, 3(25), 159-163.
16. Shernazarov, I., Karakhanova, L., Tilyabov, M., Elmuratova, D., & Saidkhanova, N. (2023). Methodology of using international assessment programs in developing the scientific literacy of future teachers. *Spast Abstracts*, 2(02).